

UN COPIL EDUCAT, UN ADULT CĂȘTIGAT

DOBOȘ Georgiana

Gruparea de Jandarmi Mobilă
„Alexandru cel Bun”, Bacău, România

ORCID ID: 0000-0002-5077-2485

Summary. *Maria Montessori, an educator and the first female doctor in Italy, spoke about the education of children in a distinctive way, calling it education of the soul. Among the many famous quotes that she had, a certain one caught my attention: "We shouldn't educate our children for the world we're currently living now, the same world will not exist when they will grow up and nothing can tell us how it will be, we should however teach them how to adapt." From this we can assume that for her, the key to a successful education consists in offering the child, as a parent, the right of making his own choices and the opportunity to think and express himself freely without restriction. We can often observe the tendency to protect our children and from a desire to shield them from harm we isolate them from society, keeping them away from the daily struggles of life and end up making the choices that will decide their future.*

Keywords: *child, rights, sexual abuse, victim, education.*

Maria Montessori, pedagog și prima femeie medic a Italiei, vorbea despre educația copilului, într-un mod aparte, numind-o educație de suflet. Printre multitudinea citatelor celebre pe care aceasta le avea, mi-a atras atenția următorul citat: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze”. De aici, plecăm pe ideea că pentru ea, cheia unei educații de succes, consta în a-i da voie copilului să zboare cu propriile lui aripi, punând pe primul plan, libertatea de gândire și de exprimare a lui, fără a-i îngrădi, ca părinte, vreodată, acest drept. Observăm de multe ori, că din dorința de a ne proteja copiii, îi izolăm de societate, dorindu-le binele, îi ferim de obstacolele cotidiene și din păcate ajungem să decidem noi în locul lor, drumul spre propriul lor viitor.

În Constituția României care este legea fundamentală a statului român, vom regăsi și câteva articole destinate copilului. De exemplu:

Articolul 49 „Protecția copiilor și a tinerilor” [1] unde copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor. Ne este ilustrat faptul că „Statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecție socială a copiilor și a tinerilor se stabilesc prin lege.” În alin.3 ne este prezentat faptul că „Exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sunt interzise.” Legiuitorul mai ține să ne menționeze faptul că minorul care are vârsta de sub 15 ani nu poate fi angajat ca salariat.

Articolul 32 „Dreptul la învățătură”, unde ne este prezentat faptul că dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare.

În acest sens, mai sunt menționate și următoarele art.33 „Accesul la cultură” care este garantat, în condițiile legii; art.34 „Dreptul la ocrotirea sănătății” care și acesta ca cel din urmă este tot garantat, evidențând faptul că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice; art.35 „Dreptul la un mediu sănătos”, unde statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic.

Dacă ne gândim la interesul superior al copilului vom constata că avem o gama variată de proceduri, legi, convenții etc. în domeniul protecției drepturilor copilului și aici, aș vrea să fac referire la „Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului” [2] care este cel mai important acord semnat de statele care au promis să apere drepturile copiilor. Acest document definind care persoane sunt copiii, toate drepturile acestora și responsabilitățile statelor.

În continuare dacă vom urmări să accentuăm ideea: „Interesului superior al copilului” vom observa ca este principiul prin intermediul căruia statul se angajează prin măsuri specifice să asigure copilului protecția și îngrijirea adecvată, luând în considerare drepturile și obligațiile părinților.

Acest principiu a fost integrat și în legislația românească, prevalând în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.

De altfel, principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal, în determinarea acestuia avându-se în vedere cel puțin următoarele aspecte:

În determinarea interesului superior al copilului [3] se au în vedere: nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educație și sănătate, de securitate și stabilitate și apartenență la o familie; opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate; istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, precum și potențialele situații de risc care pot interveni în viitor; capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia; menținerea relațiilor personale cu persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașament.

Să nu uităm că la nivel european, Tratatul de la Lisabona [4], promovează în mod explicit protecția drepturilor copilului. Conform prevederilor Convenției,

copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat să îi asigure cele mai bune condiții de dezvoltare, să respecte drepturile copilului și normele de protecție a copilului.

Ca un adult să fie câștigat, trebuie să fi fost mai întâi un copil educat și educația după părerea mea începe de la o vârstă fragedă, chiar de pe băncile grădiniței.

După terminarea studiilor postuniversitare, am avut plăcerea să activez în doua instituții mirifice, în învățământ timp de 2 ani ca și profesor pentru învățământul preșcolar, de unde mi-am dat seama că meseria de profesor este o meserie nobilă, deoarece, conturează caractere și drumuri în viață, educă, disciplinează și modelează tânăra generație, iar în prezent activez în cadrul jandarmeriei, o forță specială, menită să asigure ordinea și liniștea publică, care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, a proprietăților publice și private, a prevenirii și descoperirii infracțiunilor, precum și protecția instituțiilor fundamentale ale statului și combaterea actelor de terorism.

Pentru că ambele domenii sunt interactive, am avut onoarea de a participa la o multitudine de activități, în care educația a bătut palma cu ordinea și cu respectarea legii împletindu-se armonios într-un cadru natural.

Merg pe premisa că puterea exemplului este cea mai convingătoare, pentru a face o lume mai bună, mai dreaptă, cu principii bine împământenite, iubitoare de țara în care s-a născut și a crescut cât și de semenii ei și de aceea, am decis împreună cu ai mei colegi jandarmi, să conturăm și mai mult latura umană a instituției noastre, participând activ la tot felul de activități, proiecte și campanii educative în parteneriat cu școala, biserica și familia, care să vizeze preșcolarii, școlarii, elevii și studenții, pentru a crește gradul de informare a tinerilor, în vederea prevenirii fenomenelor antisociale și pentru a le putea oferi un mediu sigur și protector pentru dezvoltarea lor fizică, mentală, spirituală, morală și socială.

În ultima perioada, am observat în unele școli, nevoia acerbă a elevilor, de a aborda diferite teme specifice siguranței lor, precum accesul pe internet, prevenirea bullying-ului, drogurile, dependența de ele și efectele nocive pe care acestea le au asupra corpului uman, traficul de persoane, violența, cât și diferite moduri de a acționa atunci când se simt în pericol. Așadar, ne-am propus să demarăm diferite proiecte, în care să ținem lecții deschise, pe diferite ateliere, colaborând cu anumite instituții ca Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, polițiști și jandarmi din Inspectoratele Județene pentru a le satisface interesul și nevoia copiilor de a se hrăni cu informații corecte și de calitate și cu practici pe măsură.

Totodată, prin nenumăratele subiecte pe care la atingem în dialogurile noastre cu cei mici, punem de multe ori accentul și pe subiectul delincvenței juvenile [5], care este una dintre problemele majore cu care se confruntă societatea românească, iar în acest sens este impetuos necesar ca toți factorii de decizie din cadrul instituțiilor publice cu atribuții în domeniu, și nu numai, să întreprindă acțiuni reale și coerente, în vederea identificării și eliminării cauzelor și condițiilor care determină sau favorizează acest fenomen.

Diversificarea formelor de manifestare a delincvenței juvenile din ultimii ani, impune realizarea de eforturi în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive ale acestui fenomen. Este necesară, așadar, o implicare și o colaborare mai strânsă a autorității publice și a organizațiilor nonguvernamentale care se ocupe de educarea și protecția copiilor în vederea creșterii siguranței acestora, a imprimării unui comportament civilizat, a unui respect față de lege și imprimarea unor valori sociale și morale acceptate de societate.

Dintre cauzele generale ale delincvenței juvenile mai sunt și disfuncțiile mediului familial. În familie copilul își petrece cea mai mare parte din timp. Personalitatea în formare a copilului este strict influențată de modelul oferit de părinți. Familia își pregătește copilul pentru viață, ea poate fi mediu educativ sau dimpotrivă, guvernator de deviații comportamentale până la forma gravă a delincvenței juvenile. Familia își exercită influența asupra copilului prin structura sa și nivelul de trai material și cultural, prin stilul de viață ce o caracterizează. Delincvența juvenilă apare de cele mai multe ori, atunci când copilul sau adolescentul normal psihic, aflat sub influența atâtor factori, este frustrat de suportul formativ și de ambianța afectiv – maturizantă a unei familii armonioase. Disfuncțiile sistemului familial, constituie cauza principală a comportamentului deviant la copii. Reconstituirea unei familii din văduvi sau divorțați, cu copii rezultați din familii anterioare poate exercita o influență negativă asupra copilului. Un copil crescut într-un asemenea mediu va fi cu ușurință expus influențelor nocive antisociale ale mediului și va trece ușor la săvârșirea de delikte. Pentru o dezvoltare psihică normală, minorul trebuie să aibă un sentiment de siguranță, necesar dezvoltării sale echilibrate. Acest sentiment depinde de următoarele condiții: protecție împotriva loviturilor din afară, satisfacerea trebuințelor elementare, coerența și stabilitatea cadrului de dezvoltare, sentimentul de a fi acceptat de ai săi. Copilul trebuie să fie iubit, să dăruiască dragoste, să fie condus și îndrumat, dobândind încetul cu încetul o experiență afectivă și socială complexă. Carențele educaționale manifestate la nivelul familiei pot fi cauze ale delincvenței juvenile. Astfel, de carențe sunt : lipsa unui climat de calm și înțelegere în familie, nivelul profesional sau cultural scăzut al părinților, schimbarea frecventă a mediului familial, regimul educativ familial deficitar.

Tot la cauze mai putem încadra și eșecul școlar și incapacitatea școlară deoarece, este o condiție care în prezența unor factori face posibilă apariția fenomenului de delincvență, dar este și un efect al disfuncțiilor psiho – sociale ale familiilor din care provin minorii. Totodată, eșecul școlar se datorează și faptului că unele cadre didactice nu găsesc întotdeauna metodele cele mai bune pentru educarea elevului cât și cauza intrării în mediul școlar, trecerea de la comunitatea afectivă a familiei la comunitatea de disciplinare a școlii, are adesea pentru copil semnificația și proporțiile unei adevărate crize. Depinde de familie și de cadrele didactice de felul în care copilul depășește această criză. Mai putem vorbi și despre insuficiența școlarizare a minorilor este o altă cauză a inadaptibilității minorului. Aceasta se datorează fie atitudinii indifferente față de școală, fie situației materiale grele, opoziției părinților, atragerii lor în grupuri de prieteni cu preocupări negative. Totodată, necunoașterea de către cadrele didactice a situației familiale ale elevilor slabi, indiferența față de aceștia, săvârșirea unor greșeli grave în aprecierea activității lor, favorizează eșecul școlar și inadaptarea școlară.

Insuficiențe ale grupului de prieteni și ale modului de petrecere a timpului liber ar mai fi o cauză de punctat. Prietenii, ca și grupurile stradale, au reprezentat în multe cazuri, grupuri de socializare „negativă” chiar de delincvență pentru unii minori și tineri. Aceste grupuri sunt constituite cel mai adesea din tineri proveniți din familii cu disfuncții, tineri ce prezintă deficit de școlarizare, eșec școlar, neînțelegerea profesională. Asemenea grupuri se orientează spre comiterea unor activități aflate la marginea devianței sociale, ajungând frecvent la a comite infracțiuni. Din cercetările efectuate, am observat că grupul de prieteni în care este integrat minorul delincvent, este constituit, de obicei, din indivizi de aceeași vârstă și sex cu al minorului cercetat. De cele mai multe ori în grupul de prieteni apar infractori minori sau majori, care de obicei sunt liderii grupului. Dacă ne referim la grupul de prieteni și la modul în care acesta influențează negativ comportamentul minorului, am observat că aceste grupuri acționează în virtutea unor „mecanisme de apărare”. Acestea ar fi când „supraviețuirea” și coeziunea grupului este amenințată, astfel de mecanisme fiind: globificarea delincventului, „imunizarea” treptată și progresivă împotriva tuturor sentimentelor tipic umane, consolidarea imaginii negative pe care delincvenții și-au făcut-o despre ei înșiși. Minorul trebuie îndrumat în modul de petrecere a timpului liber. Părinții trebuie să-l orienteze nu numai spre activități sportive și distractive, ci și spre lectura unor cărți bune și instructive, spre spectacole, expoziții etc. Este bine ca minorului să i se impună o oră de întoarcere acasă seara, pentru a nu-i da posibilitatea de a folosi în detrimentul său timpul de odihnă. Școala are un rol foarte important în modul de petrecere a timpului liber, prin acțiunile pe care le organizează, pe care

le propune elevilor. De asemenea s-a constatat o legătură între nivelul de instruire și educație al elevilor și modul de petrecere al timpului liber.

Problematica preverii delincvenței juvenile și a victimizării minorilor reprezintă o preocupare constantă pentru instituția noastră. Scopul jandarmilor este de a preveni producerea faptelor de natură să afecteze siguranța elevilor și a cadrelor didactice, pentru desfășurarea în condiții de normalitate a procesului de învățământ.

Am ajuns la concluzia că, printre misiunile pe care le desfășurăm, cele mai delicate sunt acelea în care își fac simțită prezența copii. Am participat la o activitate cu adevărat specială, dacă de obicei jandarmii sunt cei care merg la copiii din Centrele de Asistență Socială pentru a le face acestora surprize plăcute, de această dată ne-am gândit să-i invităm pe aceștia, în curtea noastră și să petreacă alături de noi „O Zi de tabără la Jandarmerie” la împlinirea celor 129 de ani de la promulgarea Legii Jandarmeriei Rurale, prin decretul semnat la 1 septembrie 1893 de Regele Carol I. Acei copii au avut parte de multe activități: ateliere interactive, jocuri sportive, tiroliană, exerciții demonstrative de autoapărare și de intervenție specială-antiteroristă, standuri expoziționale cu autospecialele, materialele și tehnica din dotare. Dialogul interactiv pe subiecte de actualitate a fost esența acelei activități, cei mici fiind foarte receptivi la informațiile și recomandările transmise de noi. Pentru a-i bucura și mai mult ne-am asigurat că cei mici vor petrece câteva momente alături de partenerii noștri patruzezi, Dofi și Tor, care, la rândul lor, le-au arătat copiilor aspecte din activitatea profesională care au primit aplauze și multe zâmbete. A fost o zi plină de voie bună, am simțit aprecierea sinceră a celor mici și am promis că ne vom întoarce și că vom fi alături de ei de fiecare dată când vor avea nevoie de noi.

Copiii colorează vieți.

Referințe:

1. Constituția României și legislația conexasă. Editura Universul Juridic, 2022.
2. Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, 1989.
3. IONESCU, Ș. Copilul maltratat evaluare, prevenire, intervenție. Editura: București, 2001.
4. Tratatul de la Lisabona. Editura: Best Publishing, 2008.
5. BUJDOIU, N., MURZEA, C. Ambiguitatea noțiunii "Delicvența juvenilă", articol publicat în volumul Societatea și Dreptul, Editura: UniSAST, Brașov, 2001.

